

fnm 入門チュートリアル

— Rust 製の高速な Node.js バージョンマネージャ —

河合勝彦*

2026 年 4 月

概要

fnm (*Fast Node Manager*) は, Rust で実装された単一バイナリのクロスプラットフォームな Node.js バージョンマネージャである. `.nvmrc` / `.node-version` に加え `package.json` の `engines.node` 解決も既定で備えた自動バージョン切替 (`--use-on-cd`) を特徴とし, シェル初期化のオーバーヘッドは `nvm` の百分の一以下に収まることもある. macOS / Linux / Windows を単一コードベースで公式サポートする点も `nvm` にはない利点である. `volta` が 2025 年 11 月に upstream で `unmaintained` と宣告された現状では, 既存 `volta` 利用者にとっても有力な移行先である.

本チュートリアルでは, 各 OS でのインストール, シェル初期化, 基本コマンド, プロジェクト単位の自動切替, 環境変数による挙動調整, CI (GitHub Actions)・Docker での利用, `nvm` / `volta` からの実務的な移行手順 (`corepack` との併用を含む), および代表的なトラブルシューティングまでを, 実行例とともに日本語で解説する. 本稿は公式リポジトリ <https://github.com/Schniz/fnm> を主な典拠とする.

目次

1	はじめに	4
1.1	Node.js のバージョン管理はなぜ必要か	4
1.2	fnm の位置づけ	4
1.3	前提環境	4
2	インストール	4
2.1	macOS / Linux へのインストール	4
2.2	Windows へのインストール	5
2.3	Cargo によるソースからのインストール	5
2.4	バイナリの手動配置	6
2.5	動作確認	6
3	シェルの初期化設定	6
3.1	Bash	6
3.2	Zsh	6

* 名古屋市立大学大学院経済学研究科. 連絡先: kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

3.3	Fish	6
3.4	PowerShell	6
3.5	Windows コマンドプロンプト (cmd)	7
3.6	--use-on-cd について	7
4	基本コマンド	7
4.1	fnm install: Node.js のインストール	7
4.2	fnm use: 使用バージョンの切替	8
4.3	fnm default: 既定バージョンの設定	8
4.4	fnm current: 現在のバージョン	8
4.5	fnm list / fnm list-remote: 一覧表示	8
4.6	fnm alias / fnm unalias: 別名管理	9
4.7	fnm exec: 一時的なバージョンでの実行	9
4.8	fnm uninstall: バージョンの削除	9
4.9	fnm env: シェル統合用コマンド	9
4.10	fnm completions: 補完スクリプトの生成	10
5	プロジェクト単位での自動バージョン切替	10
5.1	.nvmrc と .node-version	10
5.2	package.json の engines.node	10
5.3	--version-file-strategy	11
6	環境変数による挙動調整	11
7	典型的なワークフロー	12
7.1	新規プロジェクト立ち上げ	12
7.2	既存プロジェクトへの参加	12
7.3	CI (GitHub Actions) での利用例	12
7.4	Docker ビルドステージでの利用例	13
8	他ツールとの比較	13
8.1	概観	13
8.2	fnm と nvm の詳細比較	14
8.3	fnm と volta の詳細比較	17
9	トラブルシューティング	22
9.1	node: command not found	22
9.2	cd しても自動で切り替わらない	22
9.3	Apple Silicon で Intel バイナリを使いたい	22
9.4	社内プロキシ・ミラーを経由したい	22
9.5	--corepack-enabled で失敗する	22
9.6	完全にアンインストールする	23

10	まとめ	23
	参考資料	23

1 はじめに

1.1 Node.js のバージョン管理はなぜ必要か

Node.js は進化が速く、プロジェクトごとに要求される実行バージョンが異なる。LTS (Long Term Support) と最新版 (Current) の二系統が並走しており、一つのマシン上で複数バージョンを扱いたい場面は珍しくない。system の Node を入れ替えるたびに再インストールを繰り返すことは現実的ではなく、バージョンマネージャを用いた仮想的な切替が事実上の標準である。

1.2 fnm の位置づけ

代表的な Node.js バージョンマネージャには、Bash スクリプトで実装された `nvm`、単一のシェルスクリプトで軽量な `n`、Rust 製で `package.json` にバージョンをピン留めする `volta` などがある。`fnm` は Rust で実装されており、以下の特徴から広く支持されている。

- **高速起動**：シェル起動時のオーバーヘッドが小さい (`nvm` の百分の一以下になることもある)。
- **クロスプラットフォーム**：macOS / Linux / Windows で同一のインタフェースを提供。
- **単一バイナリ**：外部依存がなく、インストールも削除も容易。
- **自動バージョン切替**：`cd` 時に `.nvmrc` / `.node-version` / `package.json` の `engines.node` を読み取り、対応する Node.js に自動で切り替える。
- **nvm 互換**：`.nvmrc` をそのまま利用でき、移行コストが低い。

1.3 前提環境

本稿の実行例は次の環境を想定している。

- macOS (Apple Silicon / Intel) または Linux (x86_64 / arm64), Windows 10/11
- Bash, Zsh, Fish, PowerShell, Windows コマンドプロンプトのいずれか
- `curl` もしくは Homebrew, winget, scoop, choco, cargo などのパッケージマネージャ

2 インストール

2.1 macOS / Linux へのインストール

2.1.1 公式インストールスクリプト

最も簡便な方法は、公式インストールスクリプトを実行することである。実行前に `curl` と `unzip`が入っていることを確認する。

```
1 curl -fsSL https://fnm.vercel.app/install | bash
```

スクリプトにはオプションを指定できる。

オプション	説明
<code>--install-dir <PATH></code>	fnm のインストール先ディレクトリを変更する。既定は <code>\$XDG_DATA_HOME/fnm</code> で、Linux では通常 <code>\$HOME/.local/share/fnm</code> , macOS では通常 <code>\$HOME/Library/Application Support/fnm</code> に展開される。
<code>--skip-shell</code>	シェル設定ファイル (<code>.bashrc</code> など) への追記をスキップする。
<code>--force-install</code>	macOS で Homebrew 推奨を迂回し、インストールスクリプト経由で強制的に導入する。

例えば、シェル設定を自分で管理したい場合は次のようにする。

```
1 curl -fsSL https://fnm.vercel.app/install | bash -s -- --skip-shell
```

2.1.2 Homebrew (macOS / Linux)

Homebrew 利用者はワンライナーで導入できる。特に macOS では、現行の公式 README でも Homebrew が推奨経路である。

```
1 brew install fnm
```

2.2 Windows へのインストール

Windows では代表的な 3 種類のパッケージマネージャから選択できる。

```
1 # winget (Windows 10/11 標準)
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Scoop
5 scoop install fnm
6
7 # Chocolatey
8 choco install fnm
```

2.3 Cargo によるソースからのインストール

Rust ツールチェインがあれば、ソースから直接ビルドできる。

```
1 cargo install fnm
```

2.4 バイナリの手動配置

各 OS 向けの静的バイナリは GitHub Releases (<https://github.com/Schniz/fnm/releases>) から入手でき、PATH の通った任意の場所に配置するだけで利用可能である。オフライン環境やサーバー管理では本方式が便利である。

2.5 動作確認

インストール後、バージョンが表示されれば成功である。

```
1 fnm --version
```

3 シェルの初期化設定

fnm は PATH を書き換えて Node.js を切り替える仕組みのため、シェル起動時に `fnm env` の出力を評価する必要がある。

3.1 Bash

~/.bashrc に次の 1 行を追加する。

```
1 eval "$(fnm env --use-on-cd --shell bash)"
```

3.2 Zsh

~/.zshrc に次を追加する。

```
1 eval "$(fnm env --use-on-cd --shell zsh)"
```

3.3 Fish

Fish では `conf.d` 以下に設定ファイルを置くのが慣例である。

```
1 # ~/.config/fish/conf.d/fnm.fish
2 fnm env --use-on-cd --shell fish | source
```

3.4 PowerShell

プロファイル (\$PROFILE で確認可能) に追記する。

```
1 fnm env --use-on-cd --shell powershell | Out-String | Invoke-Expression
```

3.5 Windows コマンドプロンプト (cmd)

cmd.exe では対話プロンプトに 1 行だけ貼る方法よりも, AutoRun や起動バッチにガード付きスクリプトを置く方法が安全である. 公式 README でも, for /F が新しい cmd を起動して無限再帰に入る可能性を避けるため, 次のようなガード付きの形が推奨されている.

```
1 @echo off
2 if not defined FNM_AUTORUN_GUARD (
3   set "FNM_AUTORUN_GUARD=AutorunGuard"
4   FOR /f "tokens=*" %%z IN ('fnm env --use-on-cd') DO CALL %%z
5 )
```

なお, 対話プロンプトへ直接入力する場合は %%z ではなく %z を使う.

3.6 --use-on-cd について

--use-on-cd を付けると, シェルの cd 時にカレントディレクトリ (および親方向) の .nvmrc / .node-version を探し, 該当する Node.js バージョンへ自動で切り替える. 両者が見つからない場合は, 既定設定では package.json の engines.node も解釈対象になる. これが fnm の最大の使い勝手の源泉であり, 原則として有効化しておくことを推奨する.

4 基本コマンド

本章では日常作業で頻出するコマンド群を解説する. 書式中の <> は必須引数, [] は任意引数である.

4.1 fnm install : Node.js のインストール

書式: fnm install [OPTIONS] [VERSION]

```
1 # 明示的なバージョン指定
2 fnm install 20.11.1
3
4 # 最新 LTS をインストール
5 fnm install --lts
6
7 # 最新 Current をインストール
8 fnm install --latest
9
10 # インストール後ただちに使用する
11 fnm install --lts --use
12
13 # .nvmrc / .node-version に記載されたバージョンをインストール
14 fnm install
```

■主なオプション

- `--lts` : 最新 LTS を対象とする.
- `--latest` : 最新 Current を対象とする.
- `--use` : インストール直後に有効化する.
- `--progress <auto|never|always>` : ダウンロード進捗表示を制御.

4.2 fnm use : 使用バージョンの切替

書式 : `fnm use [OPTIONS] [VERSION]`

```

1 # 指定バージョンに切替
2 fnm use 18.20.2
3
4 # 未インストールなら自動インストール
5 fnm use --install-if-missing 22
6
7 # 変化がない場合にメッセージを抑制 (CI 向け)
8 fnm use --silent-if-unchanged

```

引数を省略すると、カレントディレクトリの `.nvmrc` / `.node-version` に従って切り替わる.

4.3 fnm default : 既定バージョンの設定

書式 : `fnm default [VERSION]`

```

1 # 新しいシェル起動時の既定を Node 20 に設定
2 fnm default 20
3
4 # 現在の既定を表示
5 fnm default

```

`fnm default` は `fnm alias <VERSION> default` の糖衣構文である.

4.4 fnm current : 現在のバージョン

```

1 fnm current          # 例 : v20.11.1
2 node --version      # 同じ結果となる

```

4.5 fnm list / fnm list-remote : 一覧表示

```

1 # ローカルにインストール済みのバージョン
2 fnm list
3
4 # リモートの利用可能バージョン (全件)
5 fnm list-remote
6
7 # LTS のみ
8 fnm list-remote --lts

```

```

9
10 # semver で絞り込み (Node 18 系のみ)
11 fnm list-remote --filter "^18"
12
13 # 最新のみ
14 fnm list-remote --lts --latest
15
16 # 降順表示
17 fnm list-remote --sort desc

```

4.6 fnm alias / fnm unalias : 別名管理

```

1 # バージョンに任意の別名を付ける
2 fnm alias 20.11.1 stable
3 fnm use stable
4
5 # 別名を解除
6 fnm unalias stable

```

default も別名の一環であり、`fnm alias <VERSION> default` と `fnm default <VERSION>` は等価である。

4.7 fnm exec : 一時的なバージョンでの実行

現在のシェル状態を変えずに、指定バージョンでコマンドを単発実行する。

```

1 # Node 18 で特定スクリプトをテスト
2 fnm exec --using=18 node script.js
3
4 # バージョンを明示して npm install
5 fnm exec --using=20.11.1 npm install

```

CI や Makefile でバージョンを固定したい場合に有用である。

4.8 fnm uninstall : バージョンの削除

```

1 fnm uninstall 16.20.2

```

注意：別名を持つバージョンを削除すると、その別名も同時に失われる。

4.9 fnm env : シェル統合用コマンド

すでに §3 で用いた通り、シェル初期化時に PATH や環境変数を出力するためのコマンドである。

```

1 fnm env --shell bash           # bash 用の eval 向け出力
2 fnm env --shell fish          # fish 用
3 fnm env --shell powershell   # PowerShell 用
4 fnm env --use-on-cd           # cd 時の自動切替を有効化

```

```
5 fnm env --json # 設定を JSON で出力 (スクリプト向け)
```

4.10 fnm completions: 補完スクリプトの生成

```
1 # Bash 用補完
2 fnm completions --shell bash > ~/.local/share/bash-completion/completions/
  fnm
3
4 # Zsh 用補完 (例)
5 fnm completions --shell zsh > "${fpath[1]}/_fnm"
6
7 # Fish 用補完
8 fnm completions --shell fish > ~/.config/fish/completions/fnm.fish
```

5 プロジェクト単位での自動バージョン切替

5.1 .nvmrc と .node-version

fnm はプロジェクトルートに置かれた次のいずれかのファイルを認識する.

- .nvmrc (nvm 互換)
- .node-version

内容は単純で、1 行にバージョン文字列を書くだけである.

```
1 # .nvmrc (例)
2 20.11.1
```

fnm env --use-on-cd を有効にしていれば、このディレクトリへ cd するだけで自動的に Node 20.11.1 に切り替わる. 未インストールの場合は fnm install または fnm use --install-if-missing を併用する.

5.2 package.json の engines.node

現行の fnm では --resolve-engines は既定で有効であり、.nvmrc / .node-version が見つからない場合に限って package.json の engines.node をバージョン指定として扱う. 明示的に無効化したいときだけ --resolve-engines=false を指定する.

```
1 {
2   "name": "my-app",
3   "engines": {
4     "node": ">=20.0.0 <21.0.0"
5   }
6 }
```

```
1 # 既定のままで engines.node も解釈される
```

```

2 eval "$ (fnm env --use-on-cd --shell bash) "
3
4 # dotfile のみを使い, engines.node を無効化したい場合
5 eval "$ (fnm env --use-on-cd --resolve-engines=false --shell bash) "

```

engines.node に semver 範囲 (例: >=20 <21) が書かれている場合, fnm install はその範囲を満たす最新の公開版を取得し, fnm use はローカルに入っている候補のうち最も新しいものを選ぶ。チーム全員で完全一致を要求するなら, 範囲指定だけでなく .nvmrc か .node-version を併用するのが堅実である。

5.3 --version-file-strategy

バージョンファイルの探索戦略は 2 種類ある。

値	挙動
local	カレントディレクトリのみを参照 (既定)。
recursive	親ディレクトリを順に遡って最初に見つかったファイルを使用。

モノレポのように .nvmrc がリポジトリのルートにのみ置かれている構成では recursive を指定する。

```

1 eval "$ (fnm env --use-on-cd --version-file-strategy recursive --shell bash) "

```

6 環境変数による挙動調整

fnm のほぼ全てのフラグには対応する環境変数がある。CI や Docker イメージでは, フラグより環境変数で一括設定するほうが扱いやすい。

環境変数	意味
FNМ_DIR	fnm のデータディレクトリ (Node 本体の配置先)。
FNМ_MULTISHELL_PATH	シェルごとの作業用シンボリックリンクの配置先。通常は自動設定。
FNМ_NODE_DIST_MIRROR	Node.js の配布元ミラー。社内ミラーを使う場合に指定。
FNМ_COREPACK_ENABLED	true で新規インストール時に corepack enable を自動実行。
FNМ_VERSION_FILE_STRATEGY	local か recursive を指定。
FNМ_RESOLVE_ENGINES	既定は true. false を与えると package.json の engines.node 解釈を止める。
FNМ_LOGLEVEL	quiet / error / info のいずれか。


```

13 shell: bash
14 run: |
15     eval "$(fnm env --shell bash)"
16     fnm install
17     fnm use --install-if-missing
18     node --version
19 - run: npm ci
20 - run: npm test

```

7.4 Docker ビルドステージでの利用例

単一の Node ランタイムだけを配る本番イメージでは公式 `node` イメージのほうが素直なことが多い。一方、`.nvmrc` や `engines.node` を尊重したビルド・検証用コンテナを組みたい場合には `fnm` を素直に使える。

```

1 FROM debian:bookworm-slim
2 RUN apt-get update && apt-get install -y curl ca-certificates unzip bash \
3     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
4 ENV FNM_DIR=/root/.local/share/fnm
5 ENV PATH="${FNM_DIR}:${PATH}"
6 SHELL ["/bin/bash", "-lc"]
7 RUN curl -fsSL https://fnm.vercel.app/install | \
8     bash -s -- --install-dir "$FNM_DIR" --skip-shell
9 WORKDIR /work
10 COPY . .
11 RUN eval "$(fnm env --shell bash)" \
12     && fnm install \
13     && fnm use --install-if-missing \
14     && node --version \
15     && npm ci \
16     && npm test

```

8 他ツールとの比較

本章では、代表的な Node.js バージョンマネージャである `nvm`, `n`, `volta` と `fnm` を比較し、§8.2 と §8.3 で `nvm`・`volta` それぞれからの移行手順と注意点を具体的に示す。

8.1 概観

項目	fnm	nvm	n	volta
実装言語	Rust	Bash	Bash	Rust
起動速度	非常に速い	遅い	速い	速い
自動切替	あり	あり (要設定)	なし	あり (常時)
	(<code>--use-on-cd</code>)			

Windows	公式対応	非対応 (nvm-windows 別プロジェクト)	非対応	対応
バージョン指定	.nvmrc, .node-version, engines.node	.nvmrc (本家)	部分的	package.json の volta フィールド
設計思想	軽量・明示的	歴史的	ミニマル	固定 (ピン留め)

nvm からの移行は .nvmrc がそのまま使えるため容易である。volta は「プロジェクトにツールバージョンをピン留め」する思想であり、fnm と選好が異なるが、相互に乗り換えコストは低い。以下の節でそれぞれ詳述する。

8.2 fnm と nvm の詳細比較

ここでは、歴史的に最も普及してきた nvm (<https://github.com/nvm-sh/nvm>) と fnm を個別に対比する。両者は利用者視点でよく似た機能を提供するが、実装と設計思想の違いから細部の挙動は大きく異なる。

8.2.1 実装とインストール形態

- **nvm**: Bash スクリプト群として提供される。インストールはリポジトリを ~/.nvm に clone (もしくは tarball 展開) し、nvm.sh をシェル起動時に source する。nvm コマンドの実体はシェル関数であり、現在のシェルの環境 (変数・関数) を直接書き換える。
- **fnm**: Rust で実装された単一の実行バイナリ。本体はシェルから独立しており、シェル初期化時に評価するのは fnm env が出力する PATH 設定とフックのみ。シェル関数を定義せず、各種処理はバイナリ側で完結する。

8.2.2 起動速度

nvm は新規シェル起動のたびに千数百行の Bash を source するため、数百 ms から 1 秒以上のオーバーヘッドが生じることがある。これは tmux の多数ペイン運用やログインシェルの体感を損なう主要因である。fnm はバイナリを呼び出すだけのため、初期化コストは通常数 ms から十数 ms に収まる。

8.2.3 Windows サポート

- **nvm**: Unix 系のみ公式サポート。Windows 向けには別プロジェクトの nvm-windows (<https://github.com/coreybutler/nvm-windows>) が存在するが、nvm 本体とはコードベースが異なり、コマンド体系や .nvmrc の解釈が完全に同一ではない。
- **fnm**: macOS / Linux / Windows を単一コードベースで公式サポートし、PowerShell・cmd・Bash (Git Bash, WSL) で同一のコマンドが使える。

8.2.4 自動バージョン切替の違い

両者とも `.nvmrc` を認識するが、自動切替を有効化する手順が大きく異なる。

- **nvm**: 公式ドキュメントで `bash / zsh / fish` 用の `chpwd` (`zsh`) や `PROMPT_COMMAND` (`bash`), `cd` ラッパー関数の実装例が示されており、ユーザが自らシェル関数を記述して `.bashrc` などに追記する必要がある。関数内部で `nvm use` を呼ぶため、シェルの動作負荷がさらに増す。
- **fnm**: `fnm env --use-on-cd` というフラグ 1 つで切替フックが組み込まれる。シェルごとの差異はバイナリ側が吸収する。

8.2.5 バージョンファイルと `engines.node`

ファイル / 指定	fnm	nvm
<code>.nvmrc</code>	対応	対応 (本家)
<code>.node-version</code>	対応	公式は非対応
<code>package.json</code> の <code>engines.node</code>	既定で対応 (<code>false</code> で無効化可)	非対応
親ディレクトリを遡る探索	<code>--version-file-strategy recursive</code> で可	標準では非対応

8.2.6 主要コマンドの対応表

日常操作の大半は以下の対応関係で相互変換できる。

nvm	fnm
<code>nvm install 20</code>	<code>fnm install 20</code>
<code>nvm install --lts</code>	<code>fnm install --lts</code>
<code>nvm install node</code>	<code>fnm install --latest</code>
<code>nvm use 20</code>	<code>fnm use 20</code>
<code>nvm use (.nvmrc)</code>	<code>fnm use</code>
<code>nvm alias default 20</code>	<code>fnm default 20</code>
<code>nvm ls</code>	<code>fnm list</code>
<code>nvm ls-remote</code>	<code>fnm list-remote</code>
<code>nvm current</code>	<code>fnm current</code>
<code>nvm uninstall 18</code>	<code>fnm uninstall 18</code>
<code>nvm exec 20 node app.js</code>	<code>fnm exec --using=20 node app.js</code>
<code>nvm which 20</code>	<code>fnm exec --using=20 which node</code> 等で代替

`nvm alias NAME VERSION`

`fnm alias VERSION NAME` (引数順が逆)

特に `alias` コマンドは引数順序が逆である点に注意を要する。 `nvm` は「別名に対してバージョンを束縛する」書式、 `fnm` は「バージョンに対して別名を与える」書式である。

8.2.7 環境変数の対応

<code>nvm</code>	<code>fnm</code>
<code>NVM_DIR</code>	<code>FNM_DIR</code>
<code>NVM_NODEJS_ORG_MIRROR</code>	<code>FNM_NODE_DIST_MIRROR</code>
<code>NVM_SYMLINK_CURRENT</code>	<code>FNM_MULTISHELL_PATH</code> (役割は近いが意味は異なる)
(該当なし)	<code>FNM_COREPACK_ENABLED</code>
(該当なし)	<code>FNM_RESOLVE_ENGINES</code>
(該当なし)	<code>FNM_VERSION_FILE_STRATEGY</code>
(該当なし)	<code>FNM_ARCH</code>

8.2.8 グローバルパッケージと既定バージョン

Node.js のバージョンを切り替えると、 `npm` のグローバルインストール先ディレクトリも切り替わる点は両者共通である。 `nvm` には `nvm install --reinstall-packages-from=<VERSION>` という移行ヘルパが用意されているが、 `fnm` には同等のコマンドはなく、必要であれば `npm list -g --depth=0` の結果から明示的に再インストールする運用となる。一方で `fnm` は `FNM_COREPACK_ENABLED=true` により、インストール時に `corepack enable` を自動実行できるため、 `pnpm` / `yarn` を標準運用するチームでは初期設定が簡潔になる。

8.2.9 `nvm` から `fnm` への移行手順

既存の `nvm` 環境から `fnm` へ乗り換える際の実務的な手順を示す。

1. `.nvmrc` はそのまま流用できる。書き換え不要。
2. `.bashrc` / `.zshrc` の `source "$NVM_DIR/nvm.sh"` と自動切替関数をコメントアウト。
3. `fnm` をインストールし、 `eval "$(fnm env --use-on-cd --shell <SHELL>)"` を追記。
4. 使用頻度の高い Node を `fnm install` で入れ直す (`nvm` 配下の Node バイナリは再利用できないため再取得が必要)。
5. `fnm default <VERSION>` で既定バージョンを再設定。
6. 必要なグローバル `npm` パッケージを改めてインストール。
7. 問題がないことを確認したら `~/.nvm` とシェル `rc` の残骸を削除。

8.2.10 どちらを選ぶべきか

- **fnm が適する場面**：シェル起動速度を重視する、Windows も含む混在環境でチームを運用する、CI・Docker で軽量なセットアップを求める、`.node-version` や `engines.node` を基準に揃えたい。
- **nvm が依然適する場面**：歴史的資産としての豊富な解説・トラブルシューティング情報に依拠したい、`--reinstall-packages-from` のような nvm 固有の移行機能に依存している、すでに安定運用できているチーム環境を変えたくない。

実用上は、個人環境・新規プロジェクトでは fnm を、既存の大規模環境では nvm を継続する、という住み分けも合理的である。

8.3 fnm と volta の詳細比較

volta (<https://volta.sh/>) は Rust 製の Node ツールチェイン管理ツールで、fnm と同じく高速かつクロスプラットフォームだが、設計思想が大きく異なる。volta は Node だけでなく `npm` / `yarn` / `pnpm` のバージョンも一括で管理し、`package.json` の `volta` フィールドにツールバージョンをピン留めする点が最大の特徴である。したがって volta から fnm への移行は単純な `.nvmrc` の読替えだけでは済まず、いくつかの注意点がある。

加えて、**2025 年 11 月 14 日**に Volta の公式 GitHub リポジトリで「**Volta is unmaintained**」という告知 Issue (#2080) が立てられ、現行 README にも「今後の OS やエコシステム変化に伴う破損を修正できない可能性がある」旨の注意書きが掲載されている。すでに導入済みで問題なく動いている環境を直ちに捨てる必要はないが、新規採用や中長期運用の前提としては慎重に扱うべき段階に入ったと理解してよい。

8.3.1 volta と fnm の設計思想の違い

- **volta**：ツールチェインを `~/.volta` 以下に集約し、`~/.volta/bin` に `node`・`npm`・`yarn`・`pnpm`・グローバルパッケージへの `shim` (ラップバイナリ) を配置する。実行時に shim が `package.json` を辿り、`volta` フィールドに記載されたバージョンへ自動でディスパッチする。`cd` に依存せず、サブプロセス起動経由でも常に正しいバージョンが呼ばれる。
- **fnm**：PATH を書き換える方式で、切替はシェルの `cd` 時に起こる。サブシェルや別プロセスは親の PATH を継承するため、volta のようなツリー全域での自動ディスパッチは行わない。Node 以外のパッケージマネージャのバージョン固定は `corepack` の `packageManager` フィールド等、別の仕組みに委ねる。

8.3.2 ピン留め情報の所在と書き換え

volta 環境では以下のような `package.json` がよく見られる。

```
1 {
2   "name": "my-app",
3   "volta": {
4     "node": "20.11.1",
```

```

5   "npm": "10.2.4",
6   "yarn": "1.22.22"
7 }
8 }

```

fnm はこのフィールドを認識しない。移行時は以下のように書き換える。

- `volta.node` → `.nvmrc` (もしくは `.node-version`) へ移す。 `engines.node` に転記し `--resolve-engines` を用いる選択肢もある。
- `volta.npm` / `volta.yarn` / `volta.pnpm` → `packageManager` フィールドに 1 行で集約し, `corepack` に委譲する。

移行後の `package.json` の例：

```

1 {
2   "name": "my-app",
3   "engines": {
4     "node": "20.11.1"
5   },
6   "packageManager": "yarn@1.22.22"
7 }

```

併せて `.nvmrc` に 1 行：

```

1 20.11.1

```

8.3.3 グローバルパッケージの扱い

`volta` は `volta install <pkg>` で導入したグローバルパッケージを `~/.volta/bin` に shim として配置し, `Node` バージョンを切り替えても同じコマンドが使えるように橋渡しする。 `fnm` にはこの機能がなく, グローバルパッケージは `Node` バージョンごとに独立する。移行時は以下の選択肢がある。

- **グローバルインストールを諦める** : `npm`, `pnpm dlx`, `corepack` の一時実行で済むものは都度実行に切り替える。
- **プロジェクト内開発依存にする** : `typescript`・`eslint` などは各プロジェクトの `devDependencies` に入れる。
- **バージョンごとに再インストール** : どうしても必要ならば `volta list` で現在のグローバルパッケージを書き出し, `fnm` で主要バージョンを入れたあと `npm i -g` で個別に再導入する。

8.3.4 主要コマンドの対応

`volta` の日常操作は, 次の対応関係で `fnm` と `corepack` の組み合わせに読み替えられる。

volta	fnm 相当
<code>volta install node@20.11.1</code>	<code>fnm install 20.11.1</code>

volta pin node@20.11.1	echo 20.11.1 > .nvmrc
volta pin yarn@1.22.22	"packageManager": "yarn@1.22.22" + corepack
volta list all	fnm list (Node のみ. 他は corepack へ 委譲)
volta which node	fnm exec -- using=\$(fnm current) which node
volta run --node 18 -- cmd	fnm exec --using=18 cmd
volta install typescript	プロジェクトの devDependencies か npx 一時実行

volta pin がプロジェクト単位のピン留めに対応するのに対し, fnm では.nvmrc (Node) と packageManager (npm/yarn/pnpm) の 2 系統に宣言が分散する点が移行上の要点である.

8.3.5 volta から fnm への移行手順

移行は以下の 9 ステップで進める. 各ステップで実行するコマンドを併記する. リポジトリは事前にコミットを済ませ, 独立したブランチで作業すると安全である.

1. 現状インベントリの取得. volta が管理中のツール, 現在の Node 解決順位, volta フィールドを持つリポジトリを洗い出す.

```

1 volta list all # 管理中のツール
2 which -a node; which -a npm # 解決順位 (先頭が有効)
3 volta which node # volta が解決する実体
4 find . -name package.json -not -path '*/node_modules/*' \
5 -exec grep -l '"volta"' {} + # volta フィールドの所在

```

2. package.json の書き換え. volta.node を.nvmrcに移し, volta.yarn / volta.pnpm は packageManager へ昇格させる. jq を用いた一括処理の例を示す (既存ファイルを書き換えるため必ず Git 管理下で実行).

```

1 # volta.node を各プロジェクトの .nvmrc に書き出す
2 for pj in $(find . -name package.json -not -path '*/node_modules/*' \
3 -exec grep -l '"volta"' {} +); do
4 ver=$(jq -r '.volta.node // empty' "$pj")
5 [ -n "$ver" ] && printf '%s\n' "$ver" > "$(dirname "$pj")/.nvmrc"
6 done
7
8 # volta.yarn を packageManager に昇格し volta フィールドを削除
9 jq 'if .volta.yarn then .packageManager = "yarn@" + .volta.yarn else . end
10 | del(.volta)' package.json > package.json.new \
11 && mv package.json.new package.json

```

3. グローバルパッケージの再配置. fnm はバージョンごとにグローバル領域が分離するため, volta install <pkg> で入れていたものは次のいずれかに切り替える.
 - npx・pnpm dlx による一時実行に置き換える (最も推奨).

- typescript・eslintなどは各プロジェクトの devDependencies に入れる。
- どうしても常駐が必要なら volta list の出力を控え、fnm 側の主要バージョンに対して npm i -g で個別に再導入する。

4. **volta の停止と PATH 整理.** シェル rc から VOLTA_HOME 関連行を削除し、 ~/.volta/bin が PATH に残らないようにする。shim が残ったままだと fnm が配置した Node よりも volta の shim が優先される。

```
1 # 典型的な ~/.zshrc の volta 行 (削除対象)
2 export VOLTA_HOME="$HOME/.volta"
3 export PATH="$VOLTA_HOME/bin:$PATH"
```

5. **fnm のインストールと初期化.** §2 の手順で fnm を導入し、§3 の手順でシェル rc に eval "\$(fnm env --use-on-cd --shell <SHELL>)" を追記する。engines.node は既定で解釈されるため、通常は追加フラグは不要である。

6. (任意) **併存期間の運用.** 一度に切り替えが難しい場合は、fnm を先に評価し volta の PATH 追加を末尾に置く。 .nvmrc のあるディレクトリでは fnm が優先され、それ以外では volta がフォールバックとなる。

```
1 # ~/.zshrc (移行期間中の例)
2 eval "$(fnm env --use-on-cd --shell zsh)" # 先に読む
3 export VOLTA_HOME="$HOME/.volta"
4 export PATH="$PATH:$VOLTA_HOME/bin" # 末尾に追加 (フォールバック)
```

新規シェルで which -a node が \$FNM_MULTISHELL_PATH 由来のパスを先頭に返せば成功である。

7. **動作確認.** 各プロジェクトで cd し、Node のバージョンが .nvmrc どおりに切り替わることを確かめる。

8. **corepack の有効化.** yarn / pnpm が packageManager フィールドの指定どおりに起動することを確認する。

```
1 corepack enable
2 corepack prepare yarn@1.22.22 --activate # 必要に応じて
```

9. **volta の完全アンインストール.** 問題がないことを確認したら ~/.volta を削除する。退避として volta list all > volta-snapshot.txt を残しておく、ロールバック時に volta pin をやり直す手掛かりになる。rc のバックアップと併せ、移行コミットを独立させておくと Git 履歴から volta フィールドを復元できる。

■CI (GitHub Actions) の書き換え volta 公式アクションから Schniz/fnm アクションへ置き換える。 yarn / pnpm のバージョン固定は packageManager と corepack で再現する。

```
1 # Before (volta)
2 - uses: volta-cli/action@v4
3 with:
4   node-version: 20.11.1
5   yarn-version: 1.22.22
6 - run: yarn install --frozen-lockfile
```

```

7
8 # After (fnm + corepack)
9 - uses: Schniz/fnm@v1
10 with:
11   fnm-version: latest
12 - shell: bash
13 run: |
14   eval "$(fnm env --shell bash)"
15   fnm install
16   fnm use --install-if-missing
17   corepack enable
18   corepack prepare yarn@1.22.22 --activate
19   yarn install --frozen-lockfile

```

■エディタ・IDE 統合の更新 rc ファイル以外にもエディタ設定に volta への参照が残りやすい。

- VS Code: `.vscode/settings.json` の `terminal.integrated.env.*` から `VOLTA_HOME` 起点のパスを削除する。 `eslint.nodePath` や `typescript.tsdk` を `~/.volta/bin` 固定で指定している場合は、プロジェクト内 `node_modules` の相対パスに戻すのが最も安全である。
- JetBrains IDE: *Languages & Frameworks* → *Node.js* の Node interpreter を `~/.volta/bin/node` から `fnm` の実体 (`fnm exec --using=$(fnm current) which node` の結果) へ付け替える。volta のプロジェクト別ピン留めは IDE 側で再現されないため、プロジェクトごとに Interpreter を設定し直す。
- デバッグ実行: 統合ターミナルでは rc が読まれるが、デバッグ実行のサブプロセスでは読まれなことがある。 `.envrc` (`direnv`) や IDE のランチャ設定で `eval "$(fnm env ...)"` 相当を明示すると確実である。

8.3.6 注意すべき落とし穴

- shim の残留: volta をアンインストールしたつもりでも、 `PATH` に `~/.volta/bin` が残っていると古い Node が優先される。 `which node` と `which npm` で確認すること。
- サブプロセスでの挙動差: volta では孫プロセスからも常にピン留めバージョンが呼ばれるが、 `fnm` ではシェルの `PATH` に依存する。 Makefile や CI ジョブが別プロセスで `node` を呼ぶ場合は `fnm exec --using=...` で明示的にラップするか、ログインシェル側で既定を設定する。
- yarn classic と corepack: `"packageManager": "yarn@1.22.x"` を `corepack` 経由で使う場合、初回実行時にダウンロードが走るため CI のキャッシュ戦略を見直す。
- engines.node の厳格度: volta は完全一致のバージョンで動作するのに対し、 `fnm` の `--resolve-engines` は semver 範囲を解釈するため、 `">=20"` のような緩い指定ではチーム内でバージョンが揃わない可能性がある。完全一致を望むなら `.nvmrc` を使うのが確実である。

8.3.7 どちらを選ぶべきか

- **fnm が適する場面**：シェル起動速度を重視する，Node 以外 (**yarn / pnpm**) のバージョン固定は **corepack** の **packageManager** に委ねたい，**.nvmrc** を用いる既存のエコシステムと揃えたい。
- **volta が機能面でなお適する場面**：**cd** に依存しない確実なディスパッチを必要とする，サブプロセスや外部ツールからの **node** 呼び出しでも同一バージョンを保証したい，Node・npm・yarn・pnpm を一括でピン留めしてチーム内で完全再現したい。

サブプロセスまで透過的にバージョン固定したい要件があるならば **volta** の継続利用も合理的である。他方，シェル起動コストや軽量性を重視し，**corepack** を積極的に使うチームでは **fnm** への移行が自然である。ただし，**Volta** 自体が **upstream** で **unmaintained** と明示された現状では，**新規導入先として Volta を選ぶ積極的理由はかなり弱くなっている**。既存運用を継続するにしても，代替ツールへの移行計画は別途持つておくのが安全である。

9 トラブルシューティング

9.1 node: command not found

シェルで `eval "$(fnm env ...)"` が実行されていない可能性がある。`echo $PATH` に **fnm** 由来のパスが含まれているか確認する。

9.2 cd しても自動で切り替わらない

`--use-on-cd` を付けているか，**.nvmrc** や **.node-version** の位置が正しいかを確認する。モノレポの場合は `--version-file-strategy recursive` を併用する。

9.3 Apple Silicon で Intel バイナリを使いたい

Rosetta 下で Intel 版 Node を利用する場合は **FNM_ARCH** を用いる。

```
1 FNM_ARCH=x64 fnm install 20
```

9.4 社内プロキシ・ミラーを経由したい

FNM_NODE_DIST_MIRROR に社内ミラー URL を設定する。プロキシが必要な場合は **HTTPS_PROXY** などの標準変数も併用する。

9.5 --corepack-enabled で失敗する

Node.js 25 以降では **Corepack** が Node 本体に同梱されなくなったため，`fnm install 25 --corepack-enabled` のような書き方が失敗する場合がある。その場合は **Corepack** 自動有効化を外して Node を入れ，必要ならあとから当該バージョンに対して **corepack** を導入する。

```
1 FNM_COREPACK_ENABLED=false fnm install 25
2 fnm exec --using=25 npm install -g corepack
```

9.6 完全にアンインストールする

fnm 本体は単一バイナリだが、実際の配置場所は導入方法によって異なる。スクリプト / 手動配置で入れたなら `FNM_DIR` (または `--install-dir` に与えた場所) を消し、Homebrew 等で入れたなら各パッケージマネージャのアンインストール手順に従う。

```
1 # スクリプト / 手動配置の例 (Linux 既定パス)
2 rm -rf "${FNM_DIR:-$HOME/.local/share/fnm}"
3
4 # Homebrew で入れた場合
5 brew uninstall fnm
6
7 # シェル初期化行も .bashrc / .zshrc / config.fish から除去
```

10 まとめ

本稿では fnm のインストールから、シェル初期化、基本コマンド、自動バージョン切替、環境変数、他ツールとの比較、nvm および volta からの移行までを通観した。fnm の利用により、プロジェクトごとに正しい Node.js で開発・実行が行われる状態を、低いオーバーヘッドで維持できる。Node.js を用いる研究・開発プロジェクトでは標準ツールとして検討する価値が十分にある。

参考資料

- 公式リポジトリ：<https://github.com/Schniz/fnm>
- インストールスクリプト：<https://fnm.vercel.app/install>
- コマンドリファレンス：<https://github.com/Schniz/fnm/blob/master/docs/commands.md>
- 設定リファレンス：<https://github.com/Schniz/fnm/blob/master/docs/configuration.md>
- nvm：<https://github.com/nvm-sh/nvm>
- volta：<https://volta.sh/>
- Volta の保守終了告知：<https://github.com/volta-cli/volta/issues/2080>
- corepack：<https://nodejs.org/api/corepack.html>